

6-7 ЁШДАГИ БОЛАЛАРНИНГ ЎЙИН ОРҚАЛИ ЎҚУВ, МЕҲНАТ ФАОЛИЯТИ ВА КИШИЛАРГА ИЖОБИЙ МУНОСАБАТИНИНГ ШАКЛЛАНТИРИБ БОРИШ ЖАРАЁНИДА МАКТАБ ТАЪЛИМГА ТАЙЁРЛАШ

Юлдашева Муаттархон Мансуржон қизи

АДПИ мактабгача таълим методикаси

факултети 3 курс талабаси

<https://doi.org/10.5281/zenodo.14351697>

Аннотация. ушбу мақолада ўйин болаларни жисмоний томондан тарбиялаш системасида, муассасанинг таълим-тарбия ишида ахлоқий, меҳнат ва эстетик томондан тарбиялашда катта ўрин тутуши ёритилган. Ўйинда ёш организмга хос бўлган талаб ва эҳтиёжлар қониқтирилиши, ҳаётий фаоллик яратилиши таъкидланган бўлиб, бирдамлик, тетиклик, қувноқлик тарбияланади. Ўйин таълим ва машғулотлар билан кундалик ҳаётдаги кузатишлар билан узвий боғлиқ бўлиб, жуда катта таълимий-тарбиявий аҳамиятга эга. Ўйинда акс эттирилган нарсани билиб олишга қизиқиш уйғонади, кўпинча ўйин болаларга янги билим бериш ва уларнинг фикрларини, билим доирасини кенгайтириш учун хизмат қилади. Болалар ўйинлари ўзининг ранг-баранглиги билан ажралиб туради. Улар ўз мазмуни ва ташкил этилишига кўра, қўлланиладиган буюмларнинг турлари келиб чиқишига кўра турличалиги атрофлича баён қилинган.

Калим сўзлар: мактабгача таълим, тизим, таълим-тарбия, ўйин, катталар меҳнати, сюжет, организм

Мактабгача таълим тизими узлуксиз таълимнинг бирламчи, энг асосий

бўғинидир. Мутахассисларнинг илмий хулосаларига кўра, инсон ўз умри давомида оладиган барча ахборот ва маълумотларнинг 70%ни 5 ёшгача бўлган даврда олади. Шу боис болаларнинг соғлом ва билимли, етук кадрлар бўлиб вояга етишида мактабгача таълимжараёнида оладиган тарбияси жуда муҳим ўрин тутди.

Ўзбекистон Республикасининг Президенти бу тизимга алоҳида эътибор қаратмоқда. Шу масалага доир бир неча йиғилишлар ўтказилди, қарорлар қабул қилинмоқда.

Мазкур соҳани такомиллаштириш мақсадида қабул қилинган дастурда мактабгача таълим соҳаси узлуксиз таълим тизимининг бирламчи бўғини сифатида, бу жараёнда мактабгача таълим муассасаларининг болалар ҳуқуқий саводхонлигини шакллантиришдаги ўрни ҳамда, республикада таълим-тарбия тизими ва баркамол авлодни тарбиялаш давлат сиёсатининг асосий устувор йўналиши эканлиги таъкидланган. Ўзбекистон Республикаси Президентининг

2016 йил 29 декабрдаги "2017-2021 йилларда мактабгача таълим тизимини янада такомиллаштириш чора-тадбирлари тўғрисида"ги ПҚ-2707-сонли Қарорда белгиланган вазифаларни амалга ошириш жараёнида Ўзбекистон Республикаси Конституцияси, бола ҳуқуқларига оид меъёрий-ҳуқуқий ҳужжатлар асосида таълим соҳасида бир қатор ислохотлар амалга оширилмоқда.

Ислохотлар натижаси мактабгача ёшдаги болаларни тўлиқ давлат ва нодавлат мактабгача таълим ташкилотларига қамраб олиш ва уларни турли ўйинлар воситасида

ўйлашга таълимга йўналтиришдан иборатдир. Чунки ўйин боланинг келажакдаги ўқув, меҳнат фаолияти, кишиларга муносабатининг қай даражада шаклланиб боришини белгилайди. Ўйин қадим замонлардан бери педагог, психолог, файласуф, этнограф, санъатшунос олимлар диққатини ўзига тортиб келган. Ўйин ибтидоий жамоа тузуми давридаёқ юзага келган бўлиб, жамият ҳаётида меҳнатдан кейин туради ва унинг мазмунини белгилайди. Ибтидоий жамоа вакиллари ўз ўйинларида овчилик уруш, деҳқончилик ишларини акс эттирганлар. Баъзи ҳолларда ўйин меҳнат қилиш истаги орқали юзага келади. Бола ўз ўйинида олдин катталар меҳнатига тақлид қилади Кейинчалик уларнинг меҳнатида қатнашади. Ўйин ёш авлодни меҳнатга тайёрлайди. Болалар ўйинини бундай тушуниш биринчи марта К.Д. Ушинский томонидан таърифлаб берилган эди. У ўз асарларида болалар ўйинининг мазмуни уларнинг ҳаётдан олган таассуротлари билан белгиланиб, улар шахси шаклланишига таъсир этади, деб ёзади. Бу фикрни П.Ф. Легафт ҳам тасдиқлаб, болалар ўз ўйинларида теварак-атрофдан олган таассуротларини акс эттирадилар, дейди. Бундай фаолият боланинг ривожланишида катта аҳамиятга эгадир. Ўйин катталар ҳаётида муайян ўрин тутар экан, у болалар учун алоҳида аҳамиятга эга эканини олим ва педагоглар ўзларининг кузатиш ва илмий тадқиқотлари орқали исботлаб бердилар.

Тарбиячилар болалар ўйинига раҳбарлик қилишда қуйидагиларга риоя қилишлари лозим:

1. Ўйин билан меҳнат ўртасида тўғри муносабат ўрнатиш.
2. Ўйинда болаларнинг бўлажак меҳнат аҳлига хос бўлган жисмоний ва руҳий сифатларини тарбиялаш.

Ўйин болаларни жисмоний томондан тарбиялаш системасида, муассасанинг таълим-тарбия ишида ахлоқий, меҳнат ва эстетик томондан тарбиялашда катта ўрин тутади. Ўйинда ёш организмга хос бўлган талаб ва эҳтиёжлар қониқтирилади. Ҳаётий фаоллик яратилади. Бирдамлик, тетиклик, қувноқлик тарбияланади. Ўйин таълим ва машғулотлар билан кундалик ҳаётдаги кузатишлар билан узвий боғлиқ бўлиб, жуда катта таълимий-тарбиявий аҳамиятга эга. Ўйинда акс эттирилган нарсани билиб олишга қизиқиш уйғонади, кўпинча ўйин болаларга янги билим бериш ва уларнинг фикрларини, билим доирасини кенгайтириш учун хизмат қилади. Болалар ўйинлари ўзининг ранг-баранглиги билан ажралиб туради. Улар ўз мазмуни ва ташкил этилишига кўра, қўлланиладиган буюмларнинг турлари келиб чиқишига кўра турличадир. Буларнинг барчаси болалар ўйинларини туркумлаштиришни фавқулодда нозиклаштиради, бироқ ўйинларга раҳбарлик қилиш учун уларни, албатта, гуруҳлаш зарур. Педагогикада ўйинларни икки катта гуруҳга бўлиш жуда кенгтарқалган ижодий ва қоидали ўйинлар. Ижодий ўйинларнинг мазмунини болаларнинг ўзлари ўйлаб топадилар ва уларда ўз таассуротларини, борлиқ ҳақидаги тушунчаларини ҳамда унга муносабатларини акс эттирадилар. Қоидали ўйинлар эса катталар томонидан яратилади ва бола ҳаётига олиб киритилади. Мазмуни қоидаларнинг мураккаблигига қараб, улар турли ёшдаги болаларга мўлжалланган бўлади. Тайёр қоидали ўйинларнинг катта гуруҳини халқ ўйинлари ташкил этади, уларнинг кўплари авлоддан-авлодга ўтиб, бизга етиб келган Ўйинларнинг ҳар иккала гуруҳи ҳам ўзининг хилма- хил кўринишларига эга. Ижодий ўйинлар гуруҳини сюжетли ролли ўйинлар ташкил этади. Ўйинлар ўз мазмуни ва қоидалари, тарбиявий таъсирига кўра шартли равишда дидактик ўйинлар ва мусиқий ўйинларга бўлинади. Демак, ҳар бир ўйиннинг ўзига хос сифатлари мавжуд, бироқ улар қатор умумий

хусусиятларга ҳам эга. Ўйин — бу бола фаолиятининг тури. Шундай экан, бир фаолиятда бўлгани каби унга ҳам ўқотар хислатлар: мақсаднинг мавжудлиги, режали ҳаракатлар, натижанинг мавжуди кабилар хосдир. Н.К. Крупская болалар ривожланишига қараб, унинг ўйинда ўз олдига қўядиган мақсадининг табиати ҳам ўзгаришини болалар тақлиди ҳаракатлардан аста-секин ўйланган асосли мақсадларга ўтишларини кўрсатиб ўтган эди. Бола ўйиндаги мақсадига эришиши учун ўзига шериклар танлайди, зарур ўйинчоқларни топади, ўйин давомида муайян ҳаракат ва қилиқлар қилади. Бошқа фаолият турларида бўлгани сингари ўйин жараёнига боланинг бутун шахсияти, унинг психик билиш жараёнлари, иродаси, ҳиссиёти ва таъсирчанлиги, эҳтиёж ва қизиқишлари жалб этилади, ўйинда бола фаол ҳаракат қилади, гапиради, ўз билимларини қўллайди. Ўйин ўзига хос хусусиятга эга. Ўйин боланинг шахсий ташаббусига кўра вужудга келадиган, ўзининг фаол ижодий йўсиндаги, юксак таъсирчанлик руҳи билан ажралиб турадиган эркин ва мустақил фаолиятдир. Ўйин эрталаб нонуштагача (15—20 дақиқа) бошланади ва нонуштадан кейин, машғулотлар ўртасида, очик ҳавода, уйқудан кейин ўтказилади. Эрталаб ролли ўйинлар, қуриш-ясаш, ҳаракатли ўйинларни ташкил қилиш тавсия этилади. Машғулот ўртасида ҳаракатли, қоидали ўйинлар ҳам ўтказиб турилади. Очик ҳаводаги ўйинларга эса югуриш, отиш, сирпаниш билан боғлиқ бўлган ўйинлар, қоидали ўйинлар (оқ теракми кўк терак, она бўри кабилар) киради. Кундузги уйқудан кейинги ўйинларга қурилиш ўйинлари, эртақ бўйича сахналаштириладиган, ролли ўйинлар, дидактик ўйинлар ва ҳ.к. киради. Ижодий ўйинларга сюжетли — ролли ўйинлар, сахналаштирилган ўйинлар, қуриш-ясашга доир ўйинлар киради. Ижодий ўйинларда болаларнинг теварак-атрофдан олган таассуротлари акс эттирилади. Ижодий ўйин болаларнинг мустақил ўйини бўлиб, унинг мазмунини болалар ўзлари ўйлаб топадилар. Бу ўйинда болаларнинг эркинлиги, мустақиллиги, ташкилотчилиги ва ижодкорлик қобилиятлари тўлалигича намоён бўлади. Сюжетли — ролли ўйин ўз хусусиятига кўра акс эттирувчи фаолиятдир. Теварак-атрофдаги катталар ва тенгдошларининг ҳаёти ва фаолияти бу ўйин мазмуни учун манба бўлиб хизмат қилади. Ўйиннинг сюжети — ўз ҳаракати, муносабатлари билан боғланган воқеа, ҳодисалар ва уларнинг ҳаракатлари хурсандчилик ҳиссини пайдо қилади, шунинг учун болани қизиқтириб, унда яхши кайфият уйғотади, бола организмдаги фаолиятни яхшилайдди.

Ф О Й Д А Л А Н И Л Г А Н А Д А Б И Ё Т Л А Р

1. 1.”Илк ва мактабгача ёшдаги болалар ривожланишига қўйиладиган Давлат талаблари”-Тошкент 2018й
2. 2.”Илк қадам давлат ўқув дастури Тошкент-2020й
3. 3.”Бола шахсига йўналиштирилган таълим”- 2017й